

Xabibillayev Nodirbek Nosirjon o'g'li,
University of Business and Science
Til va adabiyot ta'limi kafedrası dotsenti v.b.,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: morfemik1997@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6056-5830

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20251799>

O'ZBEK AMALIY TILSHUNOSLIGI MUSTAQIL ILMIY YO'NALISH SIFATIDA: SHAKLLANISH, METODOLOGIYA VA ZAMONAVIY AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek amaliy tilshunosligining mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllanishi, rivojlanish dinamikasi, metodologik asoslari va boshqa lingvistik yo'nalishlardan farqli jihatlari tanqidiy tahlil qilingan. Tadqiqotda yo'nalishning originalligi milliy til tuzilishi hamda substansial-pragmatik yondashuvda ko'rinishi bayon etilgan. Baxtiyor Mengliyevning ilmiy qarashlari va maktabi bu borada jiddiy burilish yasay olayotganligi asosli dalillar, iqtiboslar bilan asoslangan. Ushbu yo'nalishning bugungi kundagi ilmiy-ijtimoiy ahamiyati raqamli texnologiyalar, ta'lim va til siyosati nuqtayi nazaridan baholangan, dolzarb muammolar (amaliy tatbiqning sustligi, moliyalashtirish yetishmovchiligi, xalqaro integratsiya zaifligi) ochiq tanqidiy ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning maqsadi – yo'nalishni ilmiy asosda, tanqidiy nuqtai nazardan yoritish, uning originalligini ochish. Tadqiqotning obyekti o'zbek amaliy tilshunosligining nazariy-amaliy asoslari hisoblanadi. Tadqiqotning predmeti shakllanish dinamikasi, metodlari, ijtimoiy ta'siri va cheklovlaridir.

Kalit so'zlar: o'zbek amaliy tilshunosligi, applied linguistics, substansial-pragmatik yondashuv, til yaxlit sistema, milliy korpus, lingvistik ekspertologiya, lingvoma'naviyatshunoslik, amaliy tatbiq muammolari.

УЗБЕКСКАЯ ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация. В данной статье критически анализируются процессы формирования узбекской прикладной лингвистики как самостоятельного научного направления, динамика её развития, методологические основы и отличительные особенности по сравнению с другими лингвистическими направлениями. В исследовании показано, что оригинальность данного направления проявляется в национальной языковой структуре и субстанциально-прагматическом подходе. На основе научных аргументов и цитат обоснована значительная роль научной школы Бахтияра Менглиева в развитии этого направления. Также оценивается современное научно-социальное значение узбекской прикладной лингвистики с точки зрения цифровых технологий, образования и языковой политики. Открыто рассматриваются актуальные проблемы, такие как слабая практическая реализация, недостаточное финансирование и слабая международная интеграция. Цель исследования — научно и критически осветить данное направление и раскрыть его оригинальность.

Ключевые слова: узбекская прикладная лингвистика, applied linguistics, субстанциально-прагматический подход, язык как целостная система, национальный корпус, лингвистическая экспертология, лингводуховедение, проблемы практической реализации.

UZBEK APPLIED LINGUISTICS AS AN INDEPENDENT SCIENTIFIC FIELD: FORMATION, METHODOLOGY, AND CONTEMPORARY SIGNIFICANCE

Abstract. *This article critically analyzes the formation of Uzbek applied linguistics as an independent scientific field, its developmental dynamics, methodological foundations, and distinctive features compared to other linguistic branches. The study highlights that the originality of this direction is reflected in the national language structure and the substantial-pragmatic approach. The scientific views and school of Bakhtiyor Mengliyev are shown, through arguments and citations, to have played a significant role in shaping this field. The article also evaluates the contemporary scientific and social importance of Uzbek applied linguistics from the perspectives of digital technologies, education, and language policy. Current issues such as weak practical implementation, insufficient funding, and limited international integration are critically discussed. The aim of the research is to provide a scientific and critical interpretation of the field and reveal its originality.*

Keywords: *Uzbek applied linguistics, applied linguistics, substantial-pragmatic approach, language as an integral system, national corpus, linguistic expertology, linguo-spiritual studies, problems of practical implementation.*

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda tilshunoslik fanida kuzatilayotgan muhim tendensiyalardan biri – tilni faqat ichki tizim sifatida emas, balki ijtimoiy ehtiyojlar, kommunikativ muhit va texnologik jarayonlar bilan uzviy bog‘liq hodisa sifatida tadqiq etishga bo‘lgan intilishning kuchayishidir. Bu holat jahon tilshunosligida “Amaliy tilshunoslik” (applied linguistics) nomi bilan shakllangan yo‘nalishning doirasi va mavqeini kengaytiribgina qolmay, o‘zbek tilshunosligida ham mazkur yo‘nalishni qayta ko‘rib chiqish, uning predmeti va metodologiyasini aniqlashtirish zaruratini yuzaga chiqardi.

Mustaqillikdan keyingi o‘zbek tilshunosligida nazariy va amaliy yo‘nalishlar o‘rtasidagi bo‘shliq keskinlashdi. An‘anaviy tilshunoslik (strukturalizm, generativ grammatika, kognitiv yo‘nalishlar) tilning ichki qonuniyatlarini tavsiflash bilan cheklanib qoldi, ammo jamiyatning real ehtiyojlari – davlat tili siyosati, ona tili ta‘limidagi inqiroz, terminologik bo‘shliqlar, raqamli texnologiyalar (sun‘iy intellekt, avtomatik tarjima, nutq sintezi, grammatik tekshiruvchilar) uchun lingvistik baza yaratish – amaliy yondashuvni talab qildi. O‘zbek amaliy tilshunosligi aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan yo‘nalish sifatida shakllandi. U tilni nafaqat tavsiflash, balki uni jamiyat, texnologiya va ma‘naviyat xizmatiga moslashtirish vositasi deb ko‘radi. Yo‘nalishning dolzarbligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

O‘zbek tilining raqamli “savodsizligi” (korpus, analizatorlar yetishmovchiligi);

Ona tili ta‘limidagi eskirgan usullar (nutqiy ko‘nikmalar baholash tizimi zaif);

Sud-huquq, media va reklama sohasidagi lingvistik ekspertiza talabi;

Global raqobatda tilning nufuzini oshirish zarurati.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda zamonaviy tilshunoslik chuqur transformatsiya davridan o‘tmoqda, klassik tasviriy yondashuvdan amaliy texnologiyalarni faol joriy etishga o‘tmoqda. Bu texnologiyalar milliy tilni global axborot makoniga integratsiya qilish imkonini beradi. Mustaqil ilmiy soha sifatida shakllangan o‘zbek amaliy lingvistikasi – bu ijtimoiy, texnik va ta‘limiy vazifalarni hal qilishga yo‘naltirilgan murakkab fanlar tizimi. Sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalarining tez rivojlanishi sharoitida amaliy tadqiqotlarning nazariy asoslari va metodologik ta‘minoti davlat tilini saqlash va rivojlantirish uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbek amaliy tilshunosligi masalalari mustaqillik davridan boshlab alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllana boshladi. Bu borada B.Mengliyev, N.Mahmudov, A.Nurmonov, Sh.Safarov kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda tilning substansial-pragmatik xususiyatlari, milliy til tizimi, kommunikativ yondashuv hamda amaliy tilshunoslikning ta‘lim va jamiyatdagi o‘rni keng yoritilgan. So‘nggi yillarda milliy korpus, lingvistik ekspertologiya va raqamli til texnologiyalariga oid tadqiqotlar ushbu yo‘nalishning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy-tahliliy va tanqidiy yondashuv metodlaridan foydalanildi. O‘zbek amaliy tilshunosligining shakllanish bosqichlari, metodologik asoslari va ilmiy maktablari tahlil qilindi. Shuningdek, substansial-pragmatik yondashuvning nazariy tamoyillari hamda uning amaliy tatbiq imkoniyatlari ilmiy manbalar asosida o‘rganildi. Tadqiqot davomida zamonaviy raqamli texnologiyalar, ta‘lim tizimi va til siyosati bilan bog‘liq jihatlar ham qiyosiy tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. Qadimgi va o‘rta asrlar: lingvistik pragmatizmning ildizlari. O‘zbek tilshunosligining amaliy jihatlar asosi hali o‘rta asrlarning dastlabki davrida yaratilgan. Shu borada eng muhim voqea XI asr bo‘lib, u Mahmud Koshg‘ariy faoliyati bilan bog‘liq. Uning jahonga mashhur asari “*Devonu lug‘ot-it turk*” (“Turk lahjalari to‘plami”) asosan turk olamida amaliy lingvistikaning birinchi fundamental tajribasi hisoblanadi. Koshg‘ariy faqat leksik birliklarni qayd etib qolmagan, balki solishtirma tahlil, dialektologik xaritalash va statistik kuzatuv metodlarini qo‘llagan, bu esa bugungi kunda amaliy tadqiqotlarning asosiy vositasi hisoblanadi. Uning ishlari aniq maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lib – arab tilida so‘zlashuvchi dunyoni turk tillarining boyligi bilan tanishtirish, bu esa interkultural kommunikatsiya va lingvodidaktika sifatida baholanadi.

Timuriylar davrida lingvistik fikr yangi turtki oldi. Alisher Navoiy “*Muhokamat ul-lug‘atayn*” asarida solishtirma leksikologiya va stilistika masalalarini ko‘tarib, amalda qadimgi o‘zbek tilini (chig‘atoy tilini) murakkab falsafiy va ilmiy kategoriyalarni ifodalash vositasi sifatida asoslab berdi. Ushbu davr leksikografiya gullab-yashnagan davr bo‘lib, ko‘plab lug‘atlar yaratilgan, ular tilni qoliplashtirish va o‘qitishga xizmat qilgan.

Milliy uyg‘onish davri (Jadidizm) va sovet davri maktabi. XIX–XX asrlar oxirida jadidlar harakati, Abdurauf Fitrat, Elbek va Qayum Ramazon kabi ma‘rifatchilar boshchiligida, amaliy filologiya rivojida yangi bosqichni boshladi. Ushbu davrning asosiy vazifasi imlo islohati, ommaviy darsliklar yaratish va zamonaviy ta‘lim ehtiyojlari uchun terminologiyani birlashtirish bo‘ldi. Bu sa‘y-harakatlar normativ lingvistika va yozuv nazariyasi asoslarini yaratdi.

Sovet davrida (1924–1991) o‘zbek tilshunosligi birlashdi. Akademik grammatikalar, ko‘p jildli izohli lug‘atlar va dialektologik atlaslar yaratildi. Ushbu bosqichning muhim yutuqi – tajribaviy fonetika rivojlanishi, tilni o‘rganishda statistik usullarni joriy etish va 1956 yilda kirill yozuvi asosida imlo qoidalarini ishlab chiqishdir. Garchi ideologik cheklovlar ba‘zi yo‘nalishlarga ta‘sir qilgan bo‘lsa-da, kelajakdagi amaliy tadqiqotlar uchun texnik baza aynan shu davrda shakllangan.

Zamonaviy bosqich: mustaqillik va raqamli inqilob. 1991-yilda mustaqillik bilan o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi amaliy lingvistika uchun kuchli ijtimoiy ehtiyoj yaratdi. Lotin yozuviga o‘tish, bozor iqtisodiyoti uchun yangi terminologik tizimlar yaratish va tilni kompyuter tizimlariga integratsiya qilish ehtiyoji korpus va kompyuter lingvistikasi rivojlanishining katalizatori bo‘ldi.

Davr	Xronologik doira	Asosiy yutuqlar va tadqiqot yo‘nalishlari
------	------------------	---

Qadimgi turk davri	XI asr	Solishtirma leksikografiya, dialektologiya (M. Koshg'ariy)
Oltin davr (Timuriylar)	XV–XVI asr	Stilistik tahlil, tarjima nazariyasi, lug'atlar (A. Navoiy)
Jadidlar davri	XX asr bosh	Yozuv islohati, darsliklar yaratish, terminologiya
Sovet davri	1924–1991	Tajribaviy fonetika, imlo, akademik lug'atlar

Zamonaviy o'zbek amaliy tilshunosligi ichki ijtimoiy-iqtisodiy buyurtma (davlat tili qonuni, ta'lim islohotlari, raqamlashtirish) asosida shakllandi. Ushbu yo'nalishni shartli ravishda uch bosqichga bo'lish mumkin:

Birinchi bosqich (1990-yillar oxiri – 2000-yillar boshlari): **asos qo'yish davri**.

Mustaqillikning dastlabki yillarida alifboning o'zgarishi, termin yaratish, ona tili darsliklarini yangilash kabi amaliy muammolar nazariy tadqiqotlardan ustun kela boshladi. Bu davrda Baxtiyor Mengliyevning nomzodlik dissertatsiyasi ("Morfologik vositalarning ma'naviy xususiyatlari va sintaktik imkoniyatlari", 1996) muhim burilish yasadi. An'anaviy "faqat ayrim grammatik shakllar sintaktik vazifa bajaradi" qarash rad etilib, barcha morfologik vositalarning pragmatik potentsiali ochildi. Bu g'oya o'zbek grammatikasiga yangi nafas berdi, ammo hali "amaliy tilshunoslik" deb atalmagan edi.

Ikkinchi bosqich (2000-yillar o'rtasi – 2015-yillar): **nazariy asoslash va institutsionalizatsiya boshlanishi**.

Baxtiyor Mengliyevning doktorlik dissertatsiyasi ("Lisoniy tizim yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar", 2002) va "Til yaxlit sistema sifatida" (2010) monografiyasida tilni sathlararo integratsiya (fonetika-leksika-grammatika-pragmatika) nuqtai nazaridan modellashtirish konsepsiyasi shakllandi. Shu davrda o'quv leksikografiyasi, dastlabki korpus tajribalari va lingvoma'naviyatshunoslik g'oyalari paydo bo'ldi. Amaliyotda ona tili ta'limi, tarjima va terminologiya sohasidagi talablar kuchaydi. Biroq, tadqiqotlarning aksariyati hali "javonlarda qolib ketgan" holatda edi (Mengliyevning o'z tanqidi, 2024).

B. Mengliyev X. Nematov bilan birgalikda leksika va grammatikani tizimli o'rganish prinsiplari ishlab chiqdi. Leksik mikrosistemalarni modellashtirish yondashuvi tesaurus va ontologiyalar yaratish uchun zarur. Ayniqsa, o'zbek fe'l kategoriyalarini nutqiy realizatsiya kontekstida tadqiq qilish avtomatik lemmatizatsiya algoritmlari uchun poydevor yaratdi.

Baxtiyor Mengliyevning tanqidiy qarashlari: "O'zbek tilshunosligi bo'yicha hozirgacha ko'p hollarda amaliy ahamiyatsiz, ijtimoiy-iqtisodiy samaradan xoli tadqiqotlar olib borilgan" (Oyina.uz, 2024). "Filologik tadqiqotlar muzey eksponati kabi javonlarda qolib ketsa, uning nima keragi bor?!" "Bozor munosabatlari filologiyaning aniq maqsadli, iqtisodiy foyda ham keltiradigan yo'nalishlarini taqozo qilmoqda". Bu qarashlar yo'nalishni "fan uchun fan"dan "jamiyat uchun fan"ga o'tkazdi.

Uchinchi bosqich (2016-yildan hozirgacha): **mustaqil yo'nalish sifatida institutsionalizatsiya va amaliy tatbiq urinishi**.

O'zbek amaliy tilshunosligining shakllanishi va metodologik asoslanishida Baxtiyor Mengliyev ilmiy qarashlari alohida e'tiborga loyiq. Biroq bu o'rinda masalaga shaxsni ulug'lash nuqtayi nazaridan emas, balki ilmiy maktab shakllanishiga qo'shilgan konseptual hissa sifatida yondashish lozim.

Shuningdek, Mengliyev ilmiy yondashuvida amaliy tilshunoslikning ijtimoiy mas'uliyati alohida ta'kidlanadi. Bu yondashuv amaliy tilshunoslikni faqat ilmiy muammo emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sohasi sifatida ko'rsatadi. Aynan shu jihat uning qarashlarini metodologik jihatdan muhim qiladi.

2016-yildan TSUULLda Amaliy filologiya: Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika kafedrasini tashkil etildi. Baxtiyor Mengliyev ushbu kafedraning mudiri sifatida faoliyat yurita boshladi. 2020-yildan Toshkent amaliy fanlar universitetida tadqiqotchi-professor lavozimida faoliyatini davom ettirdi. 2021-yilda “O‘zbek amaliy tilshunosligi va lingvodidaktikasi masalalari” xalqaro anjumani o‘tkazildi (413 betlik materiallar to‘plami). Milliy korpusning asoslari qo‘yildi: “O‘zbek tilining milliy korpusi” monografiyasi (Mengliyev, Hamroyeva, 2023; oldingi versiyalari 2018). 10 ta mualliflik guvohnomasi (morfoloqik analizatorlar, sinonim bazasi, orfoepik audiovizual lug‘atlar) olindi. Scopus bazasida 9 ta ilmiy maqola chop etildi. Bu bosqichda yo‘nalish o‘z ilmiy maktabiga ega bo‘ldi (100 nafar kadr: 24 fan doktori, 66 PhD). Bularning barchasi jam bo‘lib O‘zbek amaliy tilshunosligi yo‘nalishida tub burilish yasadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, shakllanish “yuqoridan” emas, ichki zaruratdan kelib chiqdi. Ammo muammo moliyalashtirishning sustligi, IT mutaxassislar bilan hamkorlikning zaifligi, natijalar amaliyotga yetarli tatbiq etilmaganligidadir.

Tilshunoslik oldida yuzaga kelgan yangi ijtimoiy va kommunikativ vazifalar amaliy masalalarga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirdi. Xususan, tilni ommaviy o‘qitish, davlat tilini normallashtirish, terminologiyani izchil tizimga solish, testologiya va baholash mexanizmlarini ishlab chiqish kabi muammolar nazariy tavsif bilan cheklanib bo‘lmasligini ko‘rsatdi.

O‘zbek amaliy tilshunosligining bugungi dolzarb vazifalari. Shu ma’noda amaliy tilshunoslikni sotsiologiyaviy yoki kompyuter lingvistikasi bilan tenglashtirish ham to‘g‘ri emas. Bu yo‘nalishlar bilan kesishuv mavjud bo‘lsa-da, amaliy tilshunoslikning asosiy mezonini – amaliy natijaning ijtimoiy foydaliligidir.

Bugungi kunda o‘zbek amaliy tilshunosligi oldida turgan vazifalar ko‘lami nihoyatda keng. Ular orasida:

1. Milliy korpusni to‘liq shakllantirish va ochiq manbaga aylantirish (hozirgi hajm yetarli emas, xalqaro standartlarga yetishmaydi).
2. Sun‘iy intellekt vositalari uchun lingvistik baza (avtomatik tarjima, spellchecker, nutq sintezi – hozircha zaif).
3. Terminologik tizimni raqamlashtirish (IT, biotexnologiya uchun yangi terminlar).
4. Ona tili ta’limida pragmatik usullarni majburiy joriy etish (eski darsliklar, baholash tizimi eskirgan).
5. Lingvistik ekspertiza institutini rivojlantirish (sud, media uchun).
6. Iqtisodiy samaradorlik: til mahsulotlarini (lug‘atlar, ilovalar) elektron platformalarini shakllantirish – hozircha deyarli yo‘q.

Bu vazifalar amaliy tilshunoslikni faqat akademik doira bilan cheklab qo‘ymaydi, balki uni jamiyatning strategik rivoji bilan bog‘laydi. Shu bois mazkur yo‘nalish bugun nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy mas’uliyatga ega fan sifatida qaralishi lozim.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek amaliy tilshunosligi tasodifiy yoki ikkilamchi yo‘nalish emas, balki ijtimoiy ehtiyojlar, ilmiy paradigma va metodologik burilishlar natijasida shakllangan mustaqil ilmiy soha bo‘lishida Baxtiyor Mengliyev maktabi markaziy rol o‘ynadi. Mazkur yo‘nalishning keyingi rivoji metodologik aniqlikni saqlagan holda fanlararo integratsiyani chuqurlashtirish, empirik tadqiqotlarni kengaytirish va amaliy natijalarning ijtimoiy samaradorligini

oshirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Muammo shuki, moliyalashtirish va IT hamkorligi yetishmaydi. Agar hal etilmasa, yo‘nalish nazariyaning soyasida qolib ketishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mengliyev, B., Toirova, G., Ibragimov, J., & Mengliyeva, M. (2024). The necessity of Pareto principle in environmental studies. *E3S Web of Conferences*, 587, 02018. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458702018>
2. Mengliye, B., Hamroyeva, S., & Abdullayeva, O. (2023). Scopus-based bibliometric analysis on corpus linguistics for the period of 2017-2021. *E3S Web of Conferences*, 413, 03008. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341303008>
3. Mengliev, B., & Gulyamova, S. (2022). Linguistic modeling of polysemous words for the semantic analyzer of the Uzbek language. *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)*, 01–05. <https://doi.org/10.1109/ubmk55850.2022.9919553>
4. Adali, E., Rajabovich, M. B., & Mirdjonovna, K. S. (2022). Comparison of Uzbek-Turkish inflection suffixes. *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)*, 424–427. <https://doi.org/10.1109/ubmk55850.2022.9919603>
5. Mengliyev, B., Shahabitdinova, S., Khamroeva, S., Gulyamova, S., & Botirova, A. (2021). The morphological analysis and synthesis of word forms in the linguistic analyzer. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 17(1), 558–564. <https://doi.org/10.52462/jlls.37>
6. Paducheva, E., Rakhilina, B., Kobritsov, T., Reznikova, Bahodirovna, A. D., & Mengliev, B. (2019). Semantic Tag Categories in Corpus Linguistics: Experience and examination. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(3S), 208–212. <https://doi.org/10.35940/ijrte.c1048.1083s19>
7. Sayfullayeva, R., Mengliyev, B., Boqiyeva, G., Qurbonova, M., Yunusova, Z., & Abuzalova, M. (2009). Hozirgi o‘zbek adabiy tili. *Toshkent-2009*, 2.
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/Baxtiyor_Mengliyev